

НЕКАЗАТНАЯ ЗВЕЗДА УЗБЕКСКОЙ ПОЭЗИИ

Кенжаев Аваз Латипович

ДжГПУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13945345>

Аннотация. В данной статье рассказывается о творчестве Зульфийи, яркой представительницы узбекской поэзии.

Ключевые слова: народный поэт, мировая литература, поэзия, читатель, строка.

Annotation. This article talks about the work of Zulfiya, a bright representative of Uzbek poetry.

Keywords: folk poet, world literature, poetry, reader, line.

Аннотация. Мазкур мақолада ўзбек шеърятининг ёрқин вакиласи Зулфия ижоди хусусида сўз юритилади.

Калим сўзлар: халқ шоири, дунё адабиёти, шеърят, ўқувчи, мисра.

Народный поэт Узбекистана Зульфийа Исроилова является знаменитой поэтессой, внесший достойный вклад в сокровищницу мировой литературы. Характерные черты поэзии её – это искренность и правдивость, подлинность и естественность, созвучность читательскому сердцу. Она воспеваёт в стихах победу добра над злом, преданность родной земле, её истории, языку, хлебу.

Поэтому поэзия Зульфийи пленяет, завоевывает человеческие души. Поэтесса так говорит о заветном долге своей поэзии: «Мы пропагандируем прекрасную жизнь и мир на земле. Есть ли на земле большое счастье, чем воспевать человека, способного разорвать всю цепь рабства и зависимости? Сегодня воспеваем мы, писатели и поэты счастливое будущее и новое поколение, которое будет жить в нем радуясь тем, что нахожусь наряду таких творцов, я пою зарю новой жизни».

Зульфийа Исроилова родилась 1 марта 1915 года в Ташкенте в семье литейщика-кузнеца. Отец был трудолюбивым кузнецом. Я все время застала его занятым. Не постигала то, что в те времена люди должны были работать очень много, чтобы кормить детей. Его руки, в которых остались следы искр горящего чугуна были способными превратить горящее и раскаленное железо в необходимую и важную вещь для человека. Отец не выбирал работы. Он обладал мощным «золотыми» руками и щедрой душой. Мать Зульфийи Хадича опа знала очень многих песен, сказок, легенд и поэм и часто рассказывала своим детям. «Это волшебные легенды и поэмы, - пишет Зульфийа, - покоряли его наши сердца, доставляли удовольствие нам, каждый раз приобретая новый блеск... простая женщина – мать возбуждала во мне чувства плененности к слову». Зульфийа стоит наряду величайших поэтов и писателей 20 века с учетом объема и масштаба тем, идейной сущности, солидности содержания и свежести художественного изображения её литературного наследия. Мысли и идеи, разнообразные образы и художественные изображения, имеющиеся в её поэзии звучат как грустный и огненный отзвук ее жизни. Строки Зульфийи имеют реальные жизненные основания. Вот они:

Сказали мне: «Гори не угасай!»

Мы знаем, что губителен пожар.

Но пламя сердца, песен твоя простая,

Да будут нам как благотворный дар»

Любви и правды огненная сила,

*Казалась, двигала моим пером,
Ни горя, ни веселья не таила
Я часто говорила обо всем.
Я – дочь народа, мастера большого,
что трудится поэзией дыша
сумею ли ему сказать я слово
сияющее как его душа?*

Зульфия недолговечную совместную жизнь провела с талантливым поэтом Хамидом Алимджаном. Он погиб в автомобильной катастрофе. «Для Зульфий Хамид Алимджан был и любимым супругом, и другом, -единомышленником, и учителем. Теперь его нет. Невозможно не плакать, не грустить. Воля слабая. Вокруг много людей, чтобы общаться, но лирический герой «в одиночестве». Потому что её любовь всего навсего была единственной в её жизни. Нет никого, кто мог бы занять его место и спасти лирического героя от одиночества. Её разум, мысль занята поиском того, кого она потеряла. «Внезапно мое сердце состарилось», - так описывает поэтесса в строках свое положение. Из-за потери любимого мир кажется ей нецветным, тусклым. В строках усиливается боль и печаль поэтессы, которой всего тридцать лет: «Куда ты ушел, сердце мое, я больше не могу. Твой разговор — мое желание, мой язык — моя тайна». В этих стихах ярко отражен дух женщины-бедной, которая полна скорбью из-за силы разлуки».

Когда к Зульфий пришла большая нежданная беда, она не опустила крыл, не сломилась ее у нее должны учиться не только художественному мастерству, но из жизненной стойкости, мудрости. Когда раны сердца были еще свежи и большая тень неотвратимой беды подала на ее жизнь, с груди слились на бумагу следующие горестные строки:

*В невидимом горю я пламени,
Что не погаснет никогда.
Печаль пришла, печаль нашла меня-
Моя печаль, твоя беда.
Засну присниться неминуемо,
Проснусь ищу тебя в жару.
Моя строка, тобой волнуема,
Не подчиняется перу.
Могут ли стать спокойней, сдержанней?
О, почему, скажи мне все ж,
Любовь, чем ты самоотверженной,
Тем больше горя нам несешь?
Моей печали постижение
В потоке месяцев и дней.
Хотя я с ней веду сражение,
Они становятся сильней.
Твоим я счастьем счастье меряю.
С тобой слилась на все года,
И даст мне силу твердо верю я
Моя печаль, твоя беда.*

Зульфия является искусным переводчиком, который дал возможность узбекским читателям наслаждаться бессмертными произведениями русского и других народов. Она

перевела на родной язык стихотворения А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Н.А.Некрасова, Т.Шевченко, Леся Украинки, Вера Инбер, Мустай Карим, Эди Огнецвет, Кайсына Кулиева и др.

Как уже говорилось выше в дневнике Зульфии наряду со светлыми страницами встречаются и горестные. Нам приносит успокоение то, что для нас осталось наследием строки, воплощающие смысл её жизни и стихотворения, разрисованные словно бутоны, налитные кровью.

В природе иногда встречается такое дерево, свиду красивое, мощное, однако изнутри-обгорелое. Действительно, описание прекрасно соответствием жизни. Поэтесса Зульфия прожила свою жизнь свиду как целую, а в душе печальную.

ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Тонг билан шом аро. Зульфия. Сайланма. “Шарқ” нашриёт-матбаа Акциядорлик компанияси Бош тахририяти Тошкент-2005.
2. Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 4-том. Давлат илмий нашриёти, тошкент – 2002.
3. А.С.Пушкин. танланган асарлар. Тошкент, Ғ.Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, 1999.
4. Йўлдошев, Қозоқбой. Сўз ёлкини [Матн] / Қ.Йўлдошев. – Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2018. – 504 б. (207 б.)